

DANAKLI MEVALARNI SAQLASH USULLARI

S.S.Tuxtamishev
R.X. Xudayberdiyev
A.A. A'zamov

Guliston davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14333698>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 8-dekabr 2024 yil

Harorat, ombor, sovitgich, nisbiy namlik, boshqariladigan gaz muhit.

ABSTRACT

Inson organizmi uchun zarur bo'ladigan vitaminlardan 13 dan ortig'i mevalar tarkibida mavjuddir. Bularidan tashqari mevalar tarkibida uglevodlar, mineral tuzlar, fermentlar, fitontsidlar va boshqa biologik moddalarni ko'pligi jihatidan u insonni ishlash qobiliyatini muntazam davom etishi hamda yashash davrini uzaytiradigan asosiy vositalardan biridir.

Kirish

Danakli mevalarning deyarli barchasi saqlashga chidamliligi past bo'lib, ular o'zidan suvni tez yo'qotib so'liydi, shu bilan birga kasalliklarga tez chalinaladi. Ayrim mevalar saqlashda tez ezilib ham ketadi.

O'rik saqlash uchun sal qo'raroq, eti tig'iz, mazasi naviga xos bo'lib etilgan paytida uziladi. O'rikni iloji boricha bandi bilan birga uzish kerak.

Yirik va o'rtacha kattalikdagi o'riklar to'g'ri qatorlarga terilib, maydalari esa to'kma qilib yashiklarga joylanadi. Yashik tagiga qirindi solinadi va ustiga qog'oz tashlanadi, uning ustiga ham qirindi sepiladi.

Asosiy qism.

O'rik 0^oS haroratda va nisbiy namligi 85-95% bo'lgan sharoitda saqlanadi. Bunday sharoitda o'rikni 1-1,5 oy saqlash mumkin. Havo harorati 17-25^oS bo'lgan omborlarda o'rikni 8-10 kun saqlash mumkin. Havo harorati 17-25^oS bo'lgan omborlarda o'rikni 8-10 kun saqlash mumkin.

Boshqariladigan gaz muhitida o'rikni 1,5-2 oy saqlash mumkin. Bunda karbonat angidridning miqdori 2-3%, kislorodning miqdori 2-3% va azotning miqdori 92-95% bo'lishi lozim.

Olxo'rini saqlash uchun yashiklarga to'g'ri qator qilib joylashtiriladi. Mayda olxo'ri yashikka to'kma qilib solinadi. Olxo'ri harorati 0-1^oSli, nisbiy namligi 90-95% bo'lgan omborlarda saqlanadi. -1^oS haroratda saqlanganda ma'lum vaqtdan keyin uning eti qorayadi.

Polietilen xaltachalarda 1^oS haroratda 2-3 oy saqlash mumkin.

Boshqariladigan gaz muhitida saqlashda uning tarkibi quyidagicha bo'lishi tavsiya qilinadi: karbonat angidrid 3-4%, kislorod 3%, azot 3%, azot 93-94%.

Olcha va gilos havo harorati 0^o-1^oS va nisbiy namligi 85-95% atrofida bo'lgan omborlarda saqlanadi. Gilosni odatda 30 kun, olchani 10-15 kun saqlash mumkin. Lekin, polietilen xaltachalarga 1 kg dan joylashtirilgan olchani bir oygacha, boshqariladigan gaz muxida (SO₂ – 10% O₂ – 11%, N₂ – 79%) 1,5 oygacha saqlash imkoni bor.

Shaftoli mevalarini turli omborlarda saqlash. Meva saqlanadigan omborlarning bir necha xili bor. Ayrimlarini qurish arzonga tushsada ammo ular takomillashmagan va

sovutgichsiz, boshqalari esa su'niy sovutgich bilan jixozlangan bo'ladi. Lekin har bir ombor izotermik bo'lishi kerak.

Birinchi hilga meva saqlanadigan erto'la ombor kiradi. Bularning kamchiligi issiq va iliq kunlarda haroratni pasaytirib bo'lmaydi. Bino havosi va qisman namligi shamollatish quvrlari hamda eshik yordamida tartibga solib turiladi. Qattiq sovuq bo'lganda havoni xonadagi isitish uchun o't yoqish mumkin. Havo quruq bo'lsa suv sepiladi. Namlik ko'payib ketsa kimyoviy shimdiruvchilar so'ndirilmagan oxak, kaltsiy xlorid va boshqalardan foydalaniladi. Sovitgichlarda shaftoli mevalari oddiy ombordagilardan yaxshi saqlanadi. Sovitgich omborxonaning harorati termometrlarga qarab aniqlanadi. Termometrlar omborga kiraverishda erdan 10 santimetr va omborning o'rtasiga erdan 5 santimetr va 1,5-1,6 metr baland qilib qo'yiladi.

Ombor havosining nisbiy namligini psixrometr yordamida kuzatiladi. U omborning o'rtasiga o'rnatiladi. Shaftoli mevalari joylashtirishdan oldin ombor ahlat va chirindilardan tozalangan, shamollatilgan va dizinfektsiyalangan, oltin gugurt tutatilgan, devorlari temir kupaoning 5foizli eritmasi purkalgan bo'lishi kerak. Undan tashqari devor va shiplari oqlanib bino ichi meva qo'yish uchun tagliklar bilan jixozlanadi.

Shamollatish quvrlari tayyorlab qo'yiladi. Shaftoli tez buziladigan mahsulot bo'lganligidan uni faol shamollatiladigan zamonaviy omborlarda saqlash maqsadga muvofiqdir. Bunday omborlarda shaftoli mevalarini qayta ishlangunga qadar etarlicha vaqt saqlash mumkin.

Agar hosil qutilarda saqlansa, ular taxlab qo'yiladi. Qutilar devordan 40 santimetr uzoqlikda saqlanadi, 1,8-2 metrli asosiy o'tish joyi va har bir juft tax orasida 60-70 santimetrli yondan yo'l qoldiriladi.

Qutilarni taxlab qo'yish usuli juda ko'p: to'g'ri burchakli, shaxmat usuli, ikkitadan, uchtdan, to'rttdan, beshtadan taxlanadi.

Shaftoli joylangan quti yoki g'alvirlar ikkitadan yonlamasiga ustkisini tagiga reyka qo'yib taxlanadi. Qutilar orasida keng tirqishlar qoladi.

Mevalarni saqlash vaqtida ularni holatini muntazam kuzatib borish zarur, buning uchun qutilarochilib tekshiriladi va zararlangan mevalar saralanib olib tashlanadi.

Mevalarni ombordan chiqarishdan oldin ular saralanadi, so'ngra 2-3 kungacha harorati sekin oshirib boriladigan devrostantsiya kamerasida saqlanadi. Bunda mevalarning ta'mi yaxshilanadi, ular ancha hushbo'y bo'ladi. Agar devrostantsiya kamerasida saqlanadigan maxsulot to'g'ridan-to'g'ri sovutgich omborlaridan tashqariga olib chiqilsa, mevalarni rangi tezda qo'ng'ir tusga kiradi va buzila boshlaydi.

Shaftolini saqlash tartibi va sharoiti. Shaftolini saqlash sharoiti o'ziga xos bo'lib ko'pincha alohida nav yoki partiyalar uchun saqlash rejasi tavsiya etiladi. Shaftolini saqlashda $0Q1^0S$ ga yaxshi harorat bo'lishi mumkin.

Yirik sovutgich omborlarda saqlash haroratini kerakli formada ushlab turish qiyin. Shu sababli ularda harorat $1^0S-1,5S$ pasayishi extimoli yuzaga kelib, mevalar nobud bo'lishi mumkin. Sovutgichlarda saqlanadigan mevalarni asta-sekin ilitish kerak.

Shaftolini saqlashda havoning nisbiy namligini 85-90 foiz oralig'ida ushlab tavsia etiladi. Past namlikda shaftoli navlarining mevalari so'liydi va burushib qoladi. Gaz muhitini tartibini boshqarish bilan saqlash muddatini uzaytirish, isrofgarchilikni oldini olish va mevalar sifatini yuqori darajada saqlashga erishish mumkin. Bunda mevalardagi fiziologik buzulishlar va mevalarni turli et qorayishlarning oldini olish mumkin. Har bir nav uchun mevalarning saqlanuvchanligini taminlovchi eng yaxshi gaz tartibi va xarakati bo'ladi. Faqat ba'zi navlar SO_2 yuqori darajasi chidamli bo'ladi. Chidamli navlarga SO_2 va O_2 konsentratsiyasini 5:3 nisbati tavsiya etiladi.

Adabiyotlar.

1. Bo'riev X. Ch, Jo'raev R. J, Alimov O. A. «Meva – sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002. 51-68 b.
2. Bo'riev X.Ch., Rizaev R.M. "Meva uzum maxsulotlari biokimyosi va texnologiyasi" Toshkent "Mehnat" 1996 94-97 b.
3. Tuxtamiшев, С. С., У. Шокирхужаева, and З. С. Искандаров. "УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫНИ ОТ КОЖУРЫ И РАЗРЕЗАНИЯ ЕЕ НА КОЛЬЦЕВЫЕ ДОЛЬКИ." *Евразийский журнал академических исследований* 4.1 (2023): 110-118.
4. Tukhtamishev, S., R. Xudayberdiyev, and G. Tukhtamishova. "MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES." *Science and innovation* 2.A1 (2023): 252-255.
5. Tuxtamishev, S. S., & Rayimov, F. T. (2024). OLXO 'RI MEVALARINI QURITISH VA TSUKAT TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(7), 53-57.
6. Tuxtamishev, S. S., and SH N. Qo'shbaqova. "BUG'DOY DONINING UYUMLARINI SAQLASH TARTIB VA USULLARI." *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления* 1.8 (2024): 130-132.
7. Tuxtamiшев, С. С., У. Шокирхужаева, and З. С. Искандаров. "УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫНИ ОТ КОЖУРЫ И РАЗРЕЗАНИЯ ЕЕ НА КОЛЬЦЕВЫЕ ДОЛЬКИ." *Евразийский журнал академических исследований* 4.1 (2023): 110-118.
8. Tukhtamishev, Sayitkul. "WEIGHT-DIMENSIONAL AND VOLUMERIAN INDICATORS AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROPERTIES CHARACTERISTIC FOR CENTRAL ASIAN VARIETIES OF MELONS." *Journal of Agriculture & Horticulture* 3.11 (2023): 9-12.
9. Tuxtamiшев, С. С., Г. К. Тухтамишова, and М. У. Рахмонкулов. "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРУШАЮЩЕГО КОНКРЕТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ УПРУГО-ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ." *Евразийский журнал технологий и инноваций* 2.1 Part 2 (2023): 210-216.